

EFEKTIVITAS DALAM MEMBERIKAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIC

LIDYA KURNIA

2110843014

Email : Lidyakurnia716@gmail.com

Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Abstrak

Untuk mencapai efektivitas pembinaan dan pelatihan kinerja, dan pada umumnya untuk mewujudkan kinerja aparatur sipil, diperlukan birokrasi, birokrasi adalah sumber daya manusia untuk kinerja dan kemampuan mempengaruhi kinerja aparatur sipil negara. Banyak Kotamadya belum mengembangkan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif, padahal manajemen sumber daya manusia merupakan isu penting dalam organisasi untuk merespon secara tepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan eksternal organisasi. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang membantu tercapainya kinerja yang baik dalam operasional organisasi: Operasional kantor, khususnya pelayanan. Peran penting dalam perencanaan pembangunan adalah peran perencanaan fungsi.

PENDAHULUAN

Dalam mendapatkan efektifitas pengembangan dan pelatihan kinerja dan biasanya dalam berjalannya kinerja dalam aparatur sipil diperlukan birokrasi, dan salah satu unsur penggerak birokrasi tersebut dibutuhkan Sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk performa dan kapasitas untuk mempengaruhi kapasitas aparatur, yang terdapat dalam "UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik" (I. A. Negara, n.d.), dan tingkat kepercayaan public dalam kinerja aparatur sipil negara menjadi hal yang perlu dipertanggungjawabkan.

Untuk mewujudkan pelayanan aparatur sipil yang bersih, kompeten, dan melayani dengan baik dibutuhkan sistem yang bisa mengelola birokrasi serta meletakkan orang "sesuai kapasitas aparaturnya, dan orang tersebut diletakkan pada kursi birokrasi dari rekrutmen hingga

evaluasi yang dikenal ASN. Menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau yang dikenal dengan sebutan UU ASN (I. A. Negara, n.d.), Manajemen ASN merupakan sistem yang dapat mengelola ASN untuk mendapatkan ASN yang profesional dan menanamkan nilai-nilai dasar etika ASN. dan dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, pada pengelolaan ASN disesuaikan dengan Manajemen ASN yang berlandaskan sistem merit.

Di Indonesia ada dua sekolah tingkat atas yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), kebijakan sekolah menengah ini adalah pengembangan sumber daya manusia untuk menjadi tantangan bagi guru atau murid dalam segi apapun (Dewi, 2018). Jadi ASN dapat melaksanakan sesuai dengan lembaga dan guna untuk meningkatkan mutu dari ASN. Dapat dilihat untuk efektifitas ASN dalam memberikan pelayanan tergantung pada pemerintah seberapa jauh memberikan perhatian dan pengembangan untuk memberikan pelayanan public.

Kebijakan yang mempengaruhi ASN terhadap jabatan untuk mendapatkan kepuasan kerja, lalu memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Manajemen karir ASN itu diperlukan perencanaan dan taktik karier agar bisa membantu pegawai untuk mencapai karier yang sesuai dengan penyediaan karier dengan pemikiran yang sejalan untuk meraih hasil yang diinginkan (Implementasi et al., 2022). Memperhatikan dan melatih serta mengembangkan kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanannya pada masyarakat. Dengan memberi pelatihan dan pengembangan pada aparatur sipil dapat memberikan pelayanan yang bagus hingga kebijakan tersebut efektif.

Rumusan Masalah

1. Apakah efektif dengan memberikan pelayanan dan pengembangan pada aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan?
2. Bagaimana cara mewujudkan pelayanan aparatur sipil yang bersih, kompeten, dan melayani dengan baik?
3. Bagaimana taktik karier agar dapat mempengaruhi pegawai mencapai karier yang sesuai dengan pemikiran?

Tinjauan Pustaka

“Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan penting dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan dan pembangunan negara” (Saifuddin et al., 2021). Dalam pelaksanaan kebijakan, perencanaan pembangunan, keputusan-keputusan strategis dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan pejabat yang kompeten, profesional, dan memenuhi syarat kualifikasi penerapan nilai-nilai ANEKA. Penanaman nilai dan moral oleh pejabat yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai pejabat dan aparatur negara berdasarkan UUD 1945 harus menjadi perekat yang mengikat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah juga mengadakan program untuk dapat memprioritaskan ketertinggalan oleh pemerintah dalam pembangunan Indonesia. Negara maju SDM dapat mempermudah melaksanakan pembangunan dalam segala aspek, karena manusia memegang fungsi dan peranan. dari sini dilatih lagi aparatur sipil negara mendapatkan program dari ketertinggalan, dan itu sangat efektif dalam memperbaiki pelayanan kepada public. terdapat pernyataan “Banyak pernyataan, komentar, maupun hasil analisis umum yang mengatakan bahwa rendahnya kinerja pelayanan publik di Indonesia merupakan akibat dari buruknya sistem penggajian” (Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang, 2012), dapat dilihat juga ada faktor yang menyebabkan pelayanan public masi buruk karena sitem, jadi dengan mngadakan pelatihan dan pengembangan aparatur sipil negara akan lebih efektif untuk memberikan pelayan yang baik pada public.

Salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan dari aparatur sipil negara adalah dengan rendahnya pendapatan, tetapi seperti yang dijelaskan dalam jurnal praja “Namun tampaknya masih terlalu sedikit studi yang benar-benar bisa membuktikan bahwa imbalan keseluruhan yang diterima para pegawai itu memang terlalu buruk. Indikator yang dapat dipakai sebenarnya cukup sederhana; kendatipun banyak orang mengeluhkan gaji pegawai negeri yang rendah, tetapi dari tahun ke tahun minat untuk menjadi PNS ternyata masih sangat tinggi” (Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang, 2012), dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan skala pendapatan yang rendah kinerja itu disebabkan oleh kecilnya pendaptan yang diterima oleh aparatur sipil negara.

Dapat dilihat dari faktor lain aparatur sipil negara seperti dalam konteks keamanan, terkait keamanan dalam pemberian layanan, yang mana pada saat aparatur sipil memberikan

pelayanan yang kurang bagus atau tidak mau memberikan pelayanan dikarenakan masyarakat yang tidak mengikuti prosedur untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan dan mengancam aparat sipil negara, dari sana aparat sipil negara tidak dapat memberikan pelayanan yang baik itu disebabkan oleh masyarakat tersebut, oleh karena itu sangat dibutuhkan pelatihan dan pengembangan kepada aparat sipil negara, agar jika diancam oleh masyarakat yang tidak mengikuti prosedur dapat melaporkan atau memberitahu masyarakat agar mengikuti SOP dari pelayanan yang dibutuhkan.

“Salah satu faktor penting dalam sistem keamanan siber yaitu faktor manusia”(Khoironi et al., n.d.), karena semua hal dalam pemberian pelayanan itu berhubungan langsung dengan manusia, yang sangat membutuhkan dan memberikan pelayanan sesama manusia, oleh karena itu faktor-faktor yang penting itu adalah manusia, untuk mendukung berjalannya suatu negara. Faktor manusia tersebut juga menyanggung tentang keamanan yang sangat berkaitan dan menggunakan proses keamanan siber, lalu dikembangkan keamanan tersebut harus didapatkan oleh aparat sipil negara dan masyarakat itu sendiri dalam memberikan dan mendapatkan pelayanan.

Sumber daya manusia dengan latar belakang tertentu dilihat kaitannya dengan bidang tanggung jawabnya dalam proses seleksi untuk menempatkan pengelola SDM pada tempat yang tepat. Selain latar belakang pendidikan, prestasi akademik juga berdampak pada beban kerja dan tugas perusahaan. Pelatihan lebih penting dalam situasi di mana karyawan mempelajari sistem baru dan berharap merasa nyaman dengan perubahan yang akan dibawa oleh sistem baru. Tempat kerja harus berubah, lingkungan kerja berubah, yang membutuhkan keseimbangan antara input dan output. Baru-baru ini, masyarakat kita digerakkan oleh teknologi dan karyawan di tempat kerja juga digerakkan oleh teknologi. Itulah mengapa pelatihan teknis di tempat kerja sangat penting. Program pelatihan yang terencana dengan baik pasti akan meningkatkan produktivitas karyawan. “Pelatihan adalah proses berkelanjutan yang meluas sepanjang kehidupan profesional seorang karyawan” (7, n.d.).

Konsep dasar administrasi negara tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen Pada dasarnya, menurut Ndriha, “seperti Menciptakan efisiensi bisnis ("doing the right thing") sesuatu) efisien ("melakukan sesuatu dengan benar") dan produktif melalui aktivitas dan keterampilan tertentu mencapai tujuan organisasi Kalimat" (Roga, 2019). dengan memanajemen

sendiri pegawai/aparatur sipil negara tersebut dapat ,lebih efektif dalam emmberikan pelayanan yang baik.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita negara yang terkait dengan “UU ASN No. 5 (Aparatur Sipil Negara) Tahun 2014, maka prinsip profesionalisme, imparialitas, integritas dan bebas intervensi politik sangat diperlukan untuk mendukung peraturan tersebut (Siregar, 2021). Dalam pelaksanaan UU No 4, dengan memperhatikan Pasal 63 dan ayat 3 dan 4, setiap calon pejabat baru harus menjalani masa percobaan, yang dinyatakan melalui pembinaan terpadu untuk memahami kejujuran, motivasi dan semangat kebangsaan, tanggung jawab dan keunggulan. . dan kejujuran di lapangan, profesionalisme dan keahlian dalam mendukung.

Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Sesuai dengan penelitian/pembahasan artikel yang saya angkat “Efektivitas Dalam Memberikan Pelatihan Dan Pengembangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Memberikan

Pelayanan Public” saya menggunakan metode penelitian dengan mengidentifikasi atau me-review jurnal-jurnal tentang pelatihan dan pengembangan terhadap aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan public, lalu saya mengolah lagi kedalam bentuk artikel ini hasil dan pembahasan dari reviewan jurnal saya sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Kualifikasi sangat penting bagi suatu organisasi (*Integrasi Manajemen Talenta Dengan Pengembangan Kompetensi ASN*, n.d.). kompetensi terdiri dari melakukan sesuatu dan bukan sekedar pengetahuan pasif. Kompetensi berarti tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga melakukan apa yang perlu diketahui. Organisasi harus mampu berkembang melalui banyak hal, salah satunya adalah pengembangan keahlian SDM. Menurut Dewi Sartika (2017), pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Kualifikasi menjadi faktor penentu bagi seseorang (*Integrasi Manajemen Talenta Dengan Pengembangan Kompetensi ASN*, n.d.).

Kenyataannya, “banyak kota madya belum mengembangkan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif” (A. Pengembangan et al., 2022), padahal manajemen sumber daya manusia merupakan isu penting dalam organisasi agar dapat merespon perubahan lingkungan eksternal organisasi dengan baik dan tepat. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang mendukung tercapainya kinerja yang baik dalam kegiatan operasional Kantor yaitu dengan pelayanan. Peran pegawai merupakan faktor penting, karena tanpa pegawai yang berkualitas tidak semua kegiatan kantor dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan organisasi tidak dapat tercapai., pengembangan manusia sebagai "penggunaan terpadu pelatihan, pengembangan karir dan pengembangan organisasi untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi" (*Pengembangan Kompetensi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerawang*, n.d.).

Pada pemberian pelatihan dan pengembangan juga diperlukan pimpinan untuk mengarahkan aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan, Kepemimpinan dalam tubuh birokrasi Pemahaman dan sikap harus ditingkatkan Bermental pancasila dan merupakan bakat intelektual, kedewasaan dan Kustomisasi dan kemampuan manajemen panjang (Irfan et al., n.d.). Seperti kepemimpinan itu harus tumbuh dari dalam dan memanfaatkan peluang di luar

organisasi yang tersedia, Lingkungan Bisnis/Industri, Universitas/ Perguruan Tinggi, TNI/POLRI dan Instansi sisa masyarakat.

Dari awal menjadi aparatur sipil negara penting sekali bagi aparatur sipil negara untuk kontribusi karyawan sebagai salah satu pilar utama keberhasilan organisasi (Pada et al., 2011). Oleh karena itu, organisasi terus ditantang untuk meningkatkan tingkat dan kualitas pengetahuan sumber daya manusianya melalui berbagai kursus pelatihan atau mendorong sumber daya manusianya untuk belajar dengan melakukan dalam arti organisasi pembelajar. dan aparatur sipil membutuhkan pengembangan karir dengan beberapa faktor yaitu, dengan “pendekatan ini sangat penting ketika lowongan diisi sebagai bagian dari proses seleksi internal yang kompetitif” (J. A. Negara et al., n.d.). Meningkatkan minat karyawan dalam pengembangan profesional adalah pendekatan yang fleksibel dan proaktif. Artinya, minat dalam mengembangkan karir.

Strategi bisnis juga dibutuhkan dalam peningkatan karir aparatur sipil negara, Dalam menyusun strategi pembangunan kekuasaan kemudian harus diselaraskan dengan pedoman strategi bisnis yang terukur mampu meningkatkan efisiensi organisasi. benda di atas dirumuskan dalam strategi pengembangan SDM organisasi yang terstruktur dalam rencana induk pengembangan kepemimpinan modal manusia. Dalam menentukan desain model manusia dan strategi modal manusia sangat penting Perhatikan modal manusia menjadi pengungkit yang mempertahankan kinerja ideal untuk organisasi. tuas ini termasuk Mendefinisikan inisiatif strategis perusahaan, Tentukan struktur yang dibutuhkan organisasi, Menentukan model orang yang dibutuhkan Ketika kompetensi diakui khususnya di perangkat PPSDM Penyelenggara pelatihan, saat ini penulis, dan Definisi sistem modal manusia diperlukan (P. Pengembangan et al., n.d.).

Penerima layanan dalam penjabaran layanan publik tetap berpedoman pada efektifitas dan efisiensi layanan publik yang dilaksanakan. Untuk mengukur keefektifan layanan, kita dapat mengenalinya dengan mengoptimalkan tujuan dan perilaku karyawan organisasi (Aris et al., n.d.). dan Pengembangan karir sekretaris desa menurut ASN, Hal ini dilakukan melalui dua sistem, yaitu “sistem karir” dan “sistem prestasi kerja”. konstruksi dan Pengembangan melalui sistem karir dengan memperhatikan prinsip senioritas, usia, masa kerja, Pangkat dan status dan pengalaman kerja. Meskipun pengembangan karir didasarkan pada sistem kinerja Bekerja dengan memperhatikan prinsip profesionalisme, jenjang pendidikan dan pendidikan sebelumnya

memantau kompetensi, pengetahuan, kompetensi, keterampilan, kinerja dan sikap perilaku dan budaya bekerja. Namun, penulis berpendapat bahwa sistem pendidikan dan pengembangan karir bagi pegawai desa Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan melalui sistem karirsistem kinerja (Amri & Kurniawan, 2020).

Salah satu jabatan yang memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan adalah Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Perencana, bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya manusia pada aparatur negara yang bertugas melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Perencan (*Pengembangan Kompetensi Aparatur Perencana (Studi Kasus Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat)*, n.d.).

Menurut Sutoro Eko setidaknya ada lima bentuk kapasitas desa yang perlu dikembangkan dalam rangka membangun otonomi desa (Kairupan et al., 2015). Apalagi hal tersebut sangat dimungkinkan dengan kondisi negara yang sangat demokratis dimana masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya sebebaskan mungkin. Permasalahan yang timbul kemudian adalah peran serta masyarakat untuk memanfaatkan ombudsman sebagai sarana pengaduan pelayanan publik (Kabullah et al., 2019). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun (Jalma et al., 2019).

Pelayanan publik atau pelayanan publik menurut Sadu Wastiono adalah pemberian pelayanan, baik atas nama pemerintah, badan swasta, maupun badan swasta kepada masyarakat, baik secara cuma-cuma maupun tidak berbayar, untuk memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat. Ketertiban umum dipahami sebagai segala sesuatu yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh aparatur birokrasi dan yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan rakyat, dan hubungan antara warga negara dengan warga negara dan hubungan antara warga negara dengan pemerintah (Siregar, 2021)

Implementasi merupakan ukuran keberhasilan kebijakan. Sebaik apapun pembuatan kebijakan, tidak akan memberikan solusi yang baik untuk memecahkan masalah publik di

masyarakat kecuali didukung oleh implementasi kebijakan yang efektif sistem kinerja (Putri et al., 2022). Fenomena yang dihadapi peneliti di bidang ini adalah sulitnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk mengakses layanan kesehatan. Ini terjadi tidak hanya di kota-kota, tetapi juga menyebar ke pedesaan, di mana anekdot muncul di masyarakat bahwa "orang miskin tidak boleh sakit" (Aulia Putri & Ariany, 2019). pemerintah Nagari tetapi bersama dengan kelompok masyarakat. Pemerintah berinteraksi dengan masyarakat untuk membuat program yang dilaksanakan dalam setahun (Ilmiah Ekotrans et al., n.d.).

Kesimpulan dan Saran

Dapat dilihat dari faktor lain aparatur sipil negara seperti dalam konteks keamanan, terkait keamanan dalam pemberian layanan, yang mana pada saat aparatur sipil memberikan pelayanan yang kurang bagus atau tidak mau memberikan pelayanan dikarenakan masyarakat yang tidak mengikuti prosedur untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan dan mengancam aparatur sipil negara, dari sana aparatur sipil negara tidak dapat memberikan pelayanan yang baik itu disebabkan oleh masyarakat tersebut, oleh karena itu sangat dibutuhkan pelatihan dan pengembangan kepada aparatur sipil negara, agar jika diancam oleh masyarakat yang tidak mengikuti prosedur dapat melaporkan atau memberitahu masyarakat agar mengikuti SOP dari pelayanan yang dibutuhkan.

Referensi

7. (n.d.).
Amri, A., & Kurniawan, R. (2020). Sistem Pengembangan Karir Sekretaris Desa Setelah Pengangkatan Menjadi ASN. *HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.18>
- Aris, M., Agustang, A., & Idkhan, A. M. (n.d.). *Efektifitas Pelayanan Aparatur Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. 1(2).
- Aulia Putri, A., & Ariany, R. (2019). *SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN NAGARI DALAM MENDIPTAKAN PUBLIC VALUE DI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK, KECAMATAN BATANG KAPAS, KABUPATEN PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT*. 4(1), 4–5. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp>
- Dewi, C. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN. *Indonesian Journal of Education and*

Learning, 1. <https://doi.org/10.31002/ijel.v1i2.649>

Ilmiah Ekotrans, J., Pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Mutia Kardina, K. M., & Ekha Putera, R. (n.d.). *JIEE*. 2, 2022–2031.

Implementasi, A., Penyetaraan, K., Fungsional, J., Pada, T., Kepegawaian, B., Dan, P., Daerah, P., Kupang, K., Nusa, P., Timur, T., Samosir, P., Achmad, M., Sinurat, M., Pemerintahan, I., & Negeri, D. (2022). Analysis Of The Implementation Of The Policy For Equalizing Certain Functional Positions In The Regional Personnel, Education And Training Agency For The City Of Kupang, East Nusa Tenggara Province. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 3, Issue 6). <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
Integrasi Manajemen Talenta dengan Pengembangan Kompetensi ASN. (n.d.).

Irfan, M., Aparatur, K., Negara, S., Letjend, J., Haryono, M. T., 52-53, K., & Selatan, J. (n.d.). *Mewujudkan Sistem Perencanaan Suksesi Nasional Melalui Pembangunan Manajemen Talenta di Lingkungan Instansi Pemerintah (Muhlis Irfan) MAKING A NATIONAL SUCCESSION PLANNING SYSTEM THROUGH THE DEVELOPMENT OF TALENT MANAGEMENT IN THE ENVIRONMENT OF GOVERNMENT AGENCIES*.

<https://www.linovhr.com>

Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>

Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102–111. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.2.102-111.2019>

Kairupan, S. B., Si, M., & Mandagi, M. (2015). *P R O S I D I N G*.

Khoironi, C., Pendidikan, P., Pegawai -Balitbang, P., Kemkominfo, S., Raya, J., Dua, K., 49d, N., Kota, J., & Barat, I. (n.d.). *PENGARUH ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN BUDAYA KEAMANAN SIBER SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI ERA DIGITAL ANALYSIS CYBER SECURITY CULTURE TRAINING NEEDS AS AN EFFORT TO DEVELOP COUNTRY CIVIL APARATURES COMPETENCY IN DIGITAL ERA*.

Negara, I. A. (n.d.). *Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di*

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Halifa Nurnadhifa (1) Lilie Syahrina (2) (1)(2). 3(2), 138–149. <https://doi.org/10.32795/widyamanajemen.v3i2>*
- Negara, J. A., Berthanilla, R., & Berthanila, R. (n.d.). (Print) *IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KARIER APARATUR SIPIL NEGARA DI ERA OTONOMI DAERAH*. 7, 2019–2078.
- Pada, P., Pengkajian, P., Penelitian, D., & Bkn, K. (2011). IMPLEMENTASI MANAJEMEN SDM BERBASIS KOMPETENSI: SOLUSI PROAKTIF PERMASALAHAN SDM APARATUR H e r m a n. In *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* (Vol. 5, Issue 1).
- Pengembangan, A., Daya, S., Melalui, A., Tugas, P., Dan, B., Belajar, I., Meningkatkan, D., Pegawai, K., Kota, D., Provinsi, K., Tenggara, N., Yely, T., Paila, A., Keremata, B., Mulyati, D., Sururama, R., Pemerintahan, I., & Negeri, D. (2022). Analysis Of Apparatus Resource Development Through Giving Study Assignments And Study Permits In Improving Employee Competence In Kupang City, East Nusa Tenggara Province. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 3, Issue 6). <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Pengembangan Kompetensi Aparatur Perencana (Studi kasus di badan perencanaan dan pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat)*. (n.d.).
- Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerawang*. (n.d.).
- Pengembangan, P., Daya, S., & Aparatur, M. (n.d.). *Strategi Peningkatan Performa Pengelola Pelatihan Pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur*.
- Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang, D. (2012). *Pengaruh Pemberian Tunjangan Kinerja Terhadap Pelayanan Publik pada* (Vol. 1).
- Putri, N. A., Zetra, A., & Putera, R. E. (2022). Implementasi PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 324–333. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.3455>
- Roga, T. A. (2019). ANALISIS PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(2), 161–174. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i2.621>
- Saifuddin, R., Balitbangda, P., & Lampung, P. (2021). *PENGARUH PANDEMI TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN; STUDI KASUS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH*

*PROVINSI LAMPUNG INFLUENCE OF PANDEMIC ON GOVERNANCE; CASE STUDY
OF LAMPUNG PROVINCE GOVERNMENT PUBLIC SERVICES.*

Siregar, W. I. (2021). The evaluation of basic training for civil servant candidates via online at the KHAN Development Center. *Community Empowerment*, 6(7), 1268–1275.

<https://doi.org/10.31603/ce.4907>